

Pendant l'année universitaire 2007-2008, 90 000 enseignants ont été en fonction dans les établissements publics d'enseignement supérieur. Leur effectif global progresse constamment, avec 400 personnes de plus que l'année précédente. Parmi ces enseignants, 57 500 appartiennent aux corps des enseignants-chercheurs et assimilés dont les effectifs sont restés stables cette année, mais qui ont progressé de 16,4 % en dix ans. 13 700 enseignants du second degré et 22 000 enseignants non permanents participent à cet encadrement universitaire.

Les personnels enseignants de l'enseignement supérieur 2007-2008

Les personnels qui enseignent dans l'enseignement supérieur se répartissent en trois grandes catégories : les enseignants-chercheurs (60,3 %) comprenant les professeurs des universités (34,8 %), les maîtres de conférences (65 %) et les assistants titulaires (0,2 %) ; les personnels du second degré en fonction dans l'enseignement supérieur (15,3 %) et les personnels enseignants non permanents (24,4 %). Ces personnels enseignants non permanents regroupent les enseignants associés, les attachés temporaires d'enseignement et de recherche et moniteurs, les assistants des disciplines hospitalo-universitaires, les lecteurs et les maîtres de langues (tableau 1).

79,7 % des enseignants de l'enseignement supérieur sont affectés dans les universités, 11,2 % dans les IUT, 1,5 % dans les instituts ou écoles rattachées, 3,3 % dans les instituts universitaires de formation des maîtres (IUFM) et 4,3 % dans les autres types d'établissement (tableau 2). 1,6 % des enseignants du supérieur ne sont pas en fonction dans des établissements relevant du ministère chargé de l'enseignement supérieur ; ils sont soit en position de détachement (53,8 %), soit en congé (disponibilité...) (tableau 6).

Une répartition par académie des principales catégories d'enseignants en activité est donnée dans le tableau 8.

GRAPHIQUE 1 – Évolution de l'effectif des personnels de l'enseignement supérieur de 1992 à 2008 en % par rapport à 1992

Source : DGRHA1-1

Disciplines : groupe de disciplines CNU et sous-total par grande discipline	Fonctions			Total enseignants chercheurs et assimilés		Enseignants de type second degré	Chefs de clinique, AHU, PHU (3)	Attachés tempo- raires d'ensei- gement et de recherche	Lecteurs et maîtres de langue (4)	Sous-total	Moniteurs	Total
	Profes- seurs	Maîtres de confé- rences (1)	Assistants titulaires	Total	dont ensei- gnants associés (2)							
Groupe 1 : Droit et Sciences politiques	1 490	2 556	11	4 057	392			960		5 017		
Groupe 2 : Sciences économiques et de gestion	1 222	3 257	6	4 485	848	1 680		702		6 867		
Sous-total Sciences juridiques, politiques, économiques et de gestion	2 712	5 813	17	8 542	1 240	1 680		1 662		11 884	1 040	12 924
Groupe 3 : Langues et Littérature	1 834	4 519	15	6 368	116	4 185		798	1 032	12 383		
Groupe 4 : Sciences humaines	2 168	4 484	8	6 660	485	1 124		1 093		8 877		
Groupe interdisciplinaire	563	1 973	1	2 537	401	2 037		362		4 936		
Groupe Théologie	34	21		55		4		3		62		
Sous-total Lettres et sciences humaines	4 599	10 997	24	15 620	1 002	7 350		2 256	1 032	26 258	1 440	27 698
Groupe 5 : Mathématiques et Informatique	2 053	4 593	18	6 664	206	1 326		829		8 819		
Groupe 6 : Physique	949	1 593		2 542	34	842		171		3 555		
Groupe 7 : Chimie	1 081	2 202	6	3 289	52	65		257		3 611		
Groupe 8 : Sciences de la Terre	421	871		1 292	20			154		1 446		
Groupe 9 : Mécanique, Génie mécanique, Génie informatique, Énergétique	2 231	4 762	3	6 996	358	2 088		710		9 794		
Groupe 10 : Biologie et Biochimie	1 180	3 196	4	4 380	85	391		447		5 218		
Sous-total Sciences	7 915	17 217	31	25 163	755	4 712		2 568		32 443	4 647	37 090
Pharmacie	646	1 247	4	1 897	68			139		2 036		2 036
Médecine	4 133	1 641	20	5 794	158		3 592			9 386		9 386
Odontologie	132	401		533	3		419			952		952
Sous-total Santé	4 911	3 289	24	8 224	229		4 011	139		12 374		12 374
Total	20 137	37 316	96	57 549	3 226	13 742	4 011	6 625	1 032	82 959	7 127	90 086
% sous-total	24,3	45,0	0,1	69,4	3,9	16,6	4,8	8,0		100		
% total	22,4	41,4	0,1	63,9	3,6	15,3	4,5	7,4	1,1	92,1	7,9	100

Source : DGRHA1-1, DGRHA2-4

(1) Les maîtres-assistants ainsi que les chefs de travaux de médecine et les professeurs des 1^{er} et 2^{ème} grades d'odontologie sont inclus.

(2) Enseignants associés (professeurs et maîtres de conférences à temps plein et temps partiel).

(3) AHU : assistants hospitalo-universitaires, PHU : praticiens hospitalo-universitaires.

(4) Fonctions spécifiques des grands établissements et des écoles françaises à l'étranger, maîtres de langue et lecteurs étrangers en lettres.

La croissance des enseignants-chercheurs s'infléchit

On relève, de 1997 à 2008, une forte croissance des effectifs d'enseignants-chercheurs titulaires (+ 9 855 personnes, soit + 19,9 %) (tableau 4). Cette croissance est particulièrement élevée pour le groupe interdisciplinaire (+ 81,1 %) due notamment aux sciences et techniques des activités physiques et sportives (STAPS). Les sciences juridiques, économiques et de gestion (+ 47,1 %), les sciences humaines (+ 34,7 %), les mathématiques et l'informatique (+ 26,9 %) et les sciences pour l'ingénieur (+ 26,8 %) connaissent également les plus fortes progressions. Les lettres et les langues (+ 13,9 %), les sciences de la vie (+ 12,7 %) et la chimie (+ 1,2 %) enregistrent une croissance plus faible. La physique (- 8,3 %) continue sa décroissance. Cependant, cette croissance des effectifs observée sur douze années se ralentit depuis trois ans pour atteindre une quasi-stabilité entre 2007 et 2008 (+ 0,09 %). Le graphique 1 permet de comparer les croissances relatives depuis 1992 des différentes catégories et celle du total général d'enseignants.

La progression des professeurs des universités est la plus faible. La catégorie des enseignants non permanents a plus que doublé sur les quinze dernières années et tend à se réduire. L'évolution du corps des maîtres de conférences est plus rapide que celle de l'ensemble des personnels et se situe aux alentours de 70 % sur la même période.

Âge moyen quasi stable chez les enseignants-chercheurs

L'âge moyen, respectivement de 52 ans et 8 mois pour les professeurs des universités titulaires (hors enseignants en surnombre) et de 44 ans et 4 mois chez les maîtres de conférences titulaires ou stagiaires, diminue très peu par rapport à 2006-2007 (tableau 7). On constate que les enseignants-chercheurs sont en moyenne globalement plus âgés en lettres et sciences humaines et dans les disciplines de santé. Le tableau 3 donne les structures détaillées par tranche d'âge. Ces structures varient selon les disciplines : ainsi la proportion de maîtres de conférences âgés de 45 ans et plus va de 32,5 % en sciences à 59,2 % dans les disciplines de santé. L'écart entre les disciplines extrêmes est moins fort

au niveau des professeurs (18,2 points entre les lettres et le droit).

Des enseignants-chercheurs plus âgés dans les disciplines littéraires et de santé

Le tableau 7 permet de constater la variation des âges moyens de recrutement des enseignants-chercheurs selon les grandes disciplines. En effet, ces âges moyens sont globalement plus élevés en lettres et dans les disciplines de santé (pharmacie, médecine et odontologie). Ceci est dû en partie à la durée d'obtention du doctorat. Pour les mêmes raisons, l'âge moyen de recrutement chez les professeurs des disciplines scientifiques reste inférieur à 42 ans. En droit, l'âge moyen de recrutement des professeurs encore plus faible (41 ans et 3 mois) a pour origine le mode de recrutement (agrégation du supérieur) dans ce corps.

Les enseignants-chercheurs partent à la retraite, en moyenne, à plus de 63 ans

En 2007-2008, les professeurs des universités sont partis à la retraite à 63 ans et 4 mois

TABLEAU 2 – Répartition par type d'établissement des enseignants en fonction
France - Public

2007-2008

Disciplines et fonctions	Types d'établissement						Total
	Universités, instituts nationaux poly-techniques et universités de technologie (1)	Instituts universitaires de technologie	Instituts ou écoles rattachés aux universités	Instituts universitaires de formation des maîtres	Sous-total universités et rattachements	Autres établissements (2)	
DROIT							
Professeurs	2 492	46	72	1	2 611	101	2 712
Maîtres de conférences	4 527	1 066	124	11	5 728	85	5 813
Assistants titulaires	14	2	1		17		17
Attachés et moniteurs (3)	2 702				2 702		2 702
Autres (4)	540	989	19	75	1 623	57	1 680
Total	10 275	2 103	216	87	12 681	243	12 924
LETTRES							
Professeurs	4 228	55	22	89	4 394	205	4 599
Maîtres de conférences	9 272	716	53	601	10 642	355	10 997
Assistants titulaires	16	3			19	5	24
Attachés et moniteurs (3)	3 696				3 696		3 696
Autres (4)	5 252	1 101	104	1 567	8 024	357	(5) 8 381
Total	22 464	1 875	179	2 257	26 775	922	27 697
SCIENCES							
Professeurs	6 008	820	334	68	7 230	685	7 915
Maîtres de conférences	12 008	3 032	539	235	15 814	1 403	17 217
Assistants titulaires	22	8			30	1	31
Attachés et moniteurs (3)	7 215				7 215		7 215
Autres (4)	1 049	2 207	99	776	4 131	582	4 713
Total	26 302	6 067	972	1 079	34 420	2 671	37 091
SANTÉ							
Professeurs	4 907	2			4 909	2	4 911
Maîtres de conférences	3 275	12		1	3 288	1	3 289
Assistants titulaires	24				24		24
Chefs de clinique, AHU, PHU (6)	4 011				4 011		4 011
Attachés et moniteurs (3)	139				139		139
Autres (4)							
Total	12 356	14		1	12 371	3	12 374
Total							
Professeurs	17 635	923	428	158	19 144	993	20 137
Maîtres de conférences	29 082	4 826	716	848	35 472	1 844	37 316
Assistants titulaires	76	13	1		90	6	96
Chefs de clinique, AHU, PHU (6)	4 011				4 011		4 011
Attachés et moniteurs (3)	13 752				13 752		13 752
Autres (4)	6 841	4 297	222	2 418	13 778	996	(5) 14 774
Total	71 397	10 059	1 367	3 424	86 247	3 839	90 086

Source : DGRH A1-1

(1) Hors IUT, IUFM et instituts ou écoles rattachés aux universités.

(2) ENI, INSA, ENS, grands établissements, écoles françaises à l'étranger, etc.

(3) Attachés temporaires d'enseignement et de recherche et moniteurs.

(4) Enseignants de type "second degré" et ENSAM, fonctions spécifiques des grands établissements et des écoles françaises à l'étranger, lecteurs et maîtres de langue étrangère.

(5) Cet effectif comprend 1 032 lecteurs et maîtres de langue étrangère.

(6) AHU : assistants hospitalo-universitaires, PHU : praticiens hospitalo-universitaires.

TABLEAU 3 – Répartition des enseignants-chercheurs par tranches d'âge dans chaque fonction, et selon le sexe dans chaque discipline (en %)

France - Public

2007-2008

Fonctions et tranches d'âge	Sexe	DROIT				LETTRES				SCIENCES				SANTÉ				Total			
		H	F	Total	dont % femmes	H	F	Total	dont % femmes	H	F	Total	dont % femmes	H	F	Total	dont % femmes				
PROFESSEURS																					
moins de 30 ans		0,1		0,1	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0					0,2		0,1			
30 - 34 ans		2,3	4,6	2,7	32,5	0,1		0,0		0,5	0,8	0,5	20,9			0,1	0,0	100,0	0,5		
35 - 39 ans		9,0	20,9	11,3	35,6	1,3	1,5	1,4	34,4	5,9	6,4	5,9	14,5	1,4	1,7	1,4	17,4	4,3	5,7		
40 - 44 ans		12,8	15,4	13,3	22,2	7,7	8,0	7,8	31,6	17,8	22,2	18,4	16,2	7,6	12,9	8,3	22,1	12,6	14,0		
45 - 49 ans		11,3	17,2	12,4	26,6	12,2	14,1	12,8	34,1	19,2	22,6	19,7	15,5	19,6	23,1	20,1	16,4	16,9	18,7		
50 - 54 ans		13,7	11,9	13,3	17,1	17,6	18,7	18,0	32,2	15,5	16,0	15,6	13,9	18,1	21,7	18,6	16,6	16,3	17,5		
55 - 59 ans		18,8	13,0	17,7	14,1	25,5	26,1	25,7	31,5	15,2	14,1	15,0	12,7	20,9	19,5	20,7	13,4	19,1	19,6		
60 ans et plus		32,1	17,0	29,2	11,2	35,5	31,7	34,3	28,6	25,9	17,9	24,9	9,7	32,4	20,8	30,8	9,6	30,3	23,6		
Total				100	19,2			100	31,0				100	13,5			100	14,2			
MAÎTRES DE CONFÉRENCES																					
moins de 30 ans		0,9	1,2	1,0	49,2	0,5	0,6	0,5	55,7	3,2	2,6	3,0	27,0	0,4	0,7	0,5	61,1	2,0	1,4		
30 - 34 ans		10,2	15,6	12,4	51,7	7,6	8,9	8,3	56,2	19,4	18,4	19,1	30,4	5,8	7,6	6,7	56,8	14,2	13,2		
35 - 39 ans		18,5	26,0	21,6	49,5	15,6	20,9	18,4	59,4	23,7	26,7	24,7	34,2	14,8	15,4	15,1	50,8	20,3	23,2		
40 - 44 ans		18,2	22,2	19,8	45,9	19,6	21,1	20,3	54,0	19,8	22,6	20,7	34,4	17,3	19,6	18,4	52,9	19,3	21,6		
45 - 49 ans		11,7	12,1	11,9	41,7	16,2	15,1	15,6	50,4	10,9	12,3	11,3	34,3	14,1	13,2	13,7	48,2	12,5	13,4		
50 - 54 ans		11,2	8,4	10,0	34,2	14,1	12,3	13,1	48,8	6,6	5,3	6,2	26,9	11,9	9,4	10,7	43,9	9,5	8,9		
55 - 59 ans		13,3	8,2	11,2	30,1	13,6	11,6	12,6	48,2	6,8	5,4	6,4	26,6	14,9	16,1	15,5	51,8	10,1	9,3		
60 ans et plus		16,1	6,3	12,1	21,4	12,8	9,5	11,1	44,9	9,5	6,8	8,7	24,7	20,8	17,9	19,3	46,1	12,1	8,9		
Total				100	41,0			100	52,2				100	31,5			100	49,8			

Source : DGRH A1-1

Lecture sur les âges : parmi l'ensemble des professeurs de droit (hommes), 9 % ont entre 35 et 39 ans inclus, 11,3 % ont entre 45 et 49 ans inclus, etc.

Lecture sur la féminisation : parmi les professeurs de droit ayant entre 40 et 44 ans inclus, on dénombre 22,2 % de femmes. Dans la population totale des professeurs de droit, on compte 19,2 % de femmes.

et les maîtres de conférences à 63 ans et 2 mois, soit respectivement, en moyenne, deux mois et un mois plus tard que l'année précédente. Parmi la population des maîtres de conférences, les femmes prennent leur retraite plus tôt que les hommes : 62 ans et 9 mois (tableau 7), soit huit mois plus tôt en moyenne. Pour information, les perspectives pour les dix années à venir font apparaître un besoin de renouvellement de l'ordre de 49,6 % du corps des professeurs des universités et de 23,4 % de celui des maîtres de conférences (sans compter les besoins liés aux changements de corps, passage dans celui des professeurs en particulier). Ceci, bien entendu, est modulé selon les sections du Conseil national des universités.

La part des femmes croît lentement dans les corps d'enseignants-chercheurs

Le taux de féminité est en progression régulière chez les enseignants-chercheurs (titulaires, stagiaires ou associés) depuis une vingtaine d'années. Ainsi, 18,5 % des professeurs et 40,7 % des maîtres de conférences sont des femmes alors que ces taux étaient respectivement de 9 % et 30,7 %, il y a vingt ans, de 13,8 % et 35,8 % il y a dix ans et de 17,9 % et 40,4 % en 2006-2007. Ce taux de féminisation est, logiquement, plus élevé dans les tranches d'âges les plus jeunes, notamment en droit, en lettres et dans les disciplines de santé, et modulé selon les corps (tableau 3 et graphique 2).

GRAPHIQUE 2 – Proportion de femmes parmi les enseignants-chercheurs

(professeurs des universités et maîtres de conférences : tous corps confondus)

Répartition par grande discipline et tranche d'âges (2007-2008)

Source : DGRHA1-1

Chez les maîtres de conférences, dans la tranche d'âge 30-39 ans, la proportion de femmes est passée de 35 % à 42 % entre 1998 et 2008, et particulièrement de 42,4 % à 50,3 % en droit, de 50 % à 58,4 % en lettres et de 41 % à 52,6 % dans les disciplines de santé. Le tableau 7 montre que chez les professeurs des universités, la proportion des femmes dans les nouveaux recrutements est supérieure à la proportion des femmes constatée dans les corps des enseignants-chercheurs en activité (titulaires et stagiaires), soit 26,9 % contre 18,9 %. Chez les maîtres de conférences, la tendance s'inverse avec 39,9 % de recrutées contre 41,5 % en fonction.

Les effectifs de personnels du second degré renforcent le potentiel enseignant principalement dans les disciplines littéraires

Avec 13 742 enseignants, les personnels du second degré ou assimilés affectés dans l'enseignement supérieur représentent 15,3 % de l'effectif global. Ces enseignants se répartissent entre les professeurs agrégés pour 54,7 %, les professeurs certifiés et assimilés pour 42,9 % et les autres enseignants du second degré (adjoints d'enseignement, professeurs de lycée professionnel, professeurs d'enseignement général des collèges) ou les enseignants de type ENSAM (École nationale supérieure des arts et métiers) pour 2,4 % (tableau 5). Cette population est affectée dans les universités (plus de 40 %), les instituts universitaires de technologie (plus de 30 %) et les instituts universitaires de formation des maîtres (moins de 20 %), les 10 % restants étant principalement affectés dans les écoles d'ingénieurs. Si l'on exclut les enseignants de type ENSAM (École nationale supérieure des arts et métiers) au nombre de 332, les professeurs agrégés représentent 56 % de ces effectifs. L'effectif d'agrégés parmi les enseignants du second degré en fonction s'est accru en 2007-2008 de 334 personnes. Celui des professeurs certifiés et assimilés a augmenté de 207 personnes. On constate une forte représentation des personnels du second degré (auxquels s'ajoutent les lecteurs et maîtres de langues) parmi les enseignants des disciplines littéraires (29 %) (tableau 2). Au sein de cette représentation, les certifiés sont plus nombreux (45,7 %). Près de 70 % des enseignants du second degré, venant de réussir le concours de maîtres de conférences, enseignent dans les disciplines littéraires (tableau 5).

TABLEAU 4 – Évolution des effectifs d'enseignants-chercheurs en activité hors assistants titulaires et enseignants associés par groupe de disciplines CNU entre 1993 et 2008

France - Public

Disciplines : groupe de disciplines CNU et sous-total par grande discipline	1993	1997	2004	2007	2008
Groupe 1 : Droit et Sciences politiques	2 125	2 524	3 306	3 619	3 654
Groupe 2 : Sciences économiques et de gestion	1 855	2 428	3 309	3 616	3 631
Sous-total Sciences juridiques, politiques, économiques et de gestion	3 980	4 952	6 615	7 235	7 285
Groupe 3 : Langues et Littérature	4 948	5 475	6 080	6 256	6 237
Groupe 4 : Sciences humaines	3 752	4 578	5 692	6 110	6 167
Groupe interdisciplinaire	882	1 179	1 931	2 090	2 135
Groupe Théologie	63	61	59	57	55
Sous-total Lettres et sciences humaines	9 645	11 293	13 762	14 513	14 594
Groupe 5 : Mathématiques et Informatique	4 108	5 073	6 075	6 408	6 440
Groupe 6 : Physique	2 482	2 736	2 613	2 539	2 508
Groupe 7 : Chimie	2 826	3 192	3 265	3 280	3 231
Groupe 8 : Sciences de la Terre	1 080	1 165	1 229	1 280	1 272
Groupe 9 : Mécanique, Génie mécanique, Génie informatique, Énergétique	4 209	5 234	6 261	6 617	6 635
Groupe 10 : Biologie et Biochimie	3 482	3 807	4 106	4 255	4 291
Sous-total Sciences	18 187	21 207	23 549	24 379	24 377
Sous-total Santé	7 647	7 787	7 903	8 051	7 971
Total	39 459	45 239	51 829	54 178	54 227

Source : DGRHA1-1

TABLEAU 5 – Enseignants titulaires d'un corps du second degré en fonction dans l'enseignement supérieur (2007-2008)

France - Public

Disciplines et fonctions	Corps			Total
	Professeurs	Professeurs certifiés et assimilés	Autres (3)	
DROIT				
Second degré (1)	992	685	3	(4) 1 680
Maîtres de conférences stagiaires (2)	15	3		18
Total	1 007	688	3	1 698
LETTRES (*)				
Second degré (1)	3 515	3 828	6	7 349
Maîtres de conférences stagiaires (2)	215	49	2	266
Total	3 730	3 877	8	7 615
SCIENCES				
Second degré (1)	3 015	1 384	314	4 713
Maîtres de conférences stagiaires (2)	84	8	5	97
Total	3 099	1 392	319	4 810
Total				
Second degré (1)	7 522	5 897	323	13 742
Maîtres de conférences stagiaires (2)	314	60	7	381
Total	7 836	5 957	330	14 123

Source : DGRHA1-1

(*) Dont sciences et techniques des activités physiques et sportives

Second degré (1)	748	1 002	1	1 751
Maîtres de conférences stagiaires (2)	6	1		7
Total	754	1 003	1	1 758

(1) Enseignants du second degré exerçant des fonctions d'enseignement dans l'enseignement supérieur.

(2) Enseignants du second degré exerçant des fonctions d'enseignant-chercheur dans l'enseignement supérieur.

(3) Adjoints d'enseignement, PEGC et enseignants de l'École nationale supérieure des arts et métiers (ENSAM).

(4) Dans les seules disciplines économiques et de gestion.

N.B. Les 13 742 personnels du second degré (titulaires du second degré exerçant des fonctions second degré dans l'enseignement supérieur) se trouvent ventilés dans le tableau 6 dans une position de second degré affectés ou détachés dans le supérieur et dans le corps « Autres ».

Les 381 personnels maîtres de conférences stagiaires se trouvent ventilés dans le tableau 6 dans la position titulaire ou stagiaire et dans le corps d'appartenance.

L'apport enrichissant des enseignants extérieurs

Aux enseignants-chercheurs et aux enseignants du second degré – qui représentent les trois quarts des personnels enseignants – s'ajoute une population d'enseignants aux profils très variés recrutés à titre temporaire : les enseignants associés, professionnels ou universitaires étrangers, qui font bénéficier les étudiants de leurs compétences et de leur expérience (14,6 %) ; les attachés temporaires

TABLEAU 6 – Répartition par discipline, corps ou catégorie et position administrative (2007-2008)

France - Public

Disciplines et corps	Positions administratives	Titulaires et stagiaires du supérieur	Enseignants du 2 nd degré affectés dans le supérieur et titulaires d'autres corps détachés dans le supérieur	Enseignants non permanents	Sous-total Activité d'enseignement	Détachement hors enseignement supérieur	Autres	Sous-total hors enseignement supérieur	Total
	(1)								
DROIT	Professeurs	2 236	9	467	2 712	80	19	99	2 811
	Maîtres de conférences	5 035	5	773	5 813	97	68	165	5 978
	Assistants titulaires	17			17	2	5	7	24
	Attachés et moniteurs (5)			2 702	2 702				2 702
	Autres (6)		1 680		1 680				1 680
Total	7 288	1 694	3 942	12 924	179	92	271	13 195	
LETTRES	Professeurs	4 274	3	322	4 599	83	19	102	4 701
	Maîtres de conférences	10 307	10	680	10 997	160	141	301	11 298
	Assistants titulaires	24			24		1	1	25
	Attachés et moniteurs (5)			3 696	3 696				3 696
	Autres (6)		7 350	1 032	8 382				8 382
Total	14 605	7 363	5 730	27 698	243	161	404	28 102	
SCIENCES	Professeurs	7 583	10	322	7 915	146	74	220	8 135
	Maîtres de conférences	16 770	14	433	17 217	183	258	441	17 658
	Assistants titulaires	31			31		2	2	33
	Attachés et moniteurs (5)			7 215	7 215				7 215
	Autres (6)		4 712		4 712	1	2	3	4 715
Total	24 384	4 736	7 970	37 090	330	336	666	37 756	
SANTÉ	Professeurs	4 774		137	4 911	23	33	56	4 967
	Maîtres de conférences	3 197		92	3 289	19	56	75	3 364
	Assistants titulaires	24			24		3	3	27
	Chefs de clinique, AHU, PHU (7)			4 011	4 011				4 011
	Attachés et moniteurs (5)			139	139				139
Autres (6)									
Total	7 995		4 379	12 374	42	92	134	12 508	
Total	Professeurs	18 867	22	1 248	20 137	332	145	477	20 614
	Maîtres de conférences	35 309	29	1 978	37 316	459	523	982	38 298
	Assistants titulaires	96			96	2	11	13	109
	Chefs de clinique, AHU, PHU (7)			4 011	4 011				4 011
	Attachés et moniteurs (5)			13 752	13 752				13 752
Autres (6)		13 742	1 032	14 774	1	2	3	14 777	
Total	54 272	13 793	22 021	90 086	794	681	1 475	91 561	

Source : DGRH A1-1

- (1) Titulaires d'autres corps détachés dans l'enseignement supérieur (exemple : chargé de recherche, directeur de recherche, etc.).
 (2) Enseignants associés, lecteurs et maîtres de langue, attachés temporaires d'enseignement et de recherche, moniteurs, assistants temporaires des disciplines médicales.
 (3) Détachés auprès d'organismes de recherche, d'organismes internationaux, à l'étranger, en coopération ou auprès d'autres ministères...
 (4) Congé longue durée, disponibilités, service national actif, congé parental, etc.
 (5) Attachés temporaires d'enseignement et de recherche et moniteurs.
 (6) Professeurs du second degré ou d'ENSAM, fonctions spécifiques des grands établissements ou des écoles françaises à l'étranger, lecteurs et maîtres de langue étrangère.
 (7) AHU : assistants hospitalo-universitaires, PHU : praticiens hospitalo-universitaires.

TABLEAU 7 – Étude et comparaison des effectifs et de l'âge moyen de recrutement, du stock et des départs en retraite des enseignants-chercheurs titulaires et stagiaires par grande discipline, corps et sexe (hors enseignants en surnombre) (2007-2008)

France - Public

Grande discipline	Corps	Maîtres de conférences									Professeurs des universités								
		Recrutement 2007-2008			Stock 2007-2008			Départs en retraite 2007-2008			Recrutement 2007-2008			Stock 2007-2008			Départs en retraite 2007-2008		
		F	H	Total	F	H	Total	F	H	Total	F	H	Total	F	H	Total	F	H	Total
Droit	Effectif	140	155	295	2 270	2 935	5 205	37	68	105	33	71	104	487	1 744	2 231	7	31	38
	Âge moyen	34 a 8 m	35 a 34 a 10 m	42 a 9 m	46 a 4 m	44 a 9 m	62 a 10 m	64 a 1 m	63 a 8 m	41 a 2 m	41 a 4 m	41 a 3 m	47 a 4 m	51 a 11 m	50 a 11 m	61 a 1 m	63 a 4 m	62 a 11 m	
Lettres	Effectif	327	310	637	5 643	4 975	10 618	122	136	258	91	166	257	1 332	2 863	4 195	55	124	179
	Âge moyen	36 a 11 m	38 a 37 a 6 m	45 a 7 m	47 a 1 m	46 a 3 m	62 a 7 m	63 a 5 m	63 a 1 m	48 a 10 m	48 a 4 m	48 a 6 m	54 a 8 m	55 a 3 m	55 a 1 m	63 a 2 m	63 a 6 m	63 a 5 m	
Sciences	Effectif	271	691	962	5 501	11 724	17 225	119	320	439	96	374	470	1 042	6 603	7 645	40	291	331
	Âge moyen	31 a 5 m	31 a 8 m	31 a 7 m	41 a 8 m	42 a 5 m	42 a 2 m	62 a 5 m	62 a 11 m	62 a 10 m	42 a 1 m	41 a 11 m	41 a 11 m	50 a	51 a 5 m	51 a 3 m	62 a 1 m	63 a 4 m	63 a 2 m
Pharmacie	Effectif	52	43	95	745	507	1 252	31	21	52	13	12	25	171	421	592	7	20	27
	Âge moyen	34 a 2 m	33 a 8 m	33 a 11 m	45 a 5 m	45 a 7 m	45 a 6 m	64 a 1 m	64 a 1 m	64 a 1 m	44 a	44 a	44 a	52 a 2 m	54 a 8 m	54 a	64 a 6 m	64 a 2 m	64 a 3 m
Médecine	Effectif	7	8	15	784	829	1 613	35	18	53	37	122	159	454	3 350	3 804	1	23	24
	Âge moyen	43 a 8 m	38 a 6 m	40 a 11 m	50 a 7 m	50 a 2 m	50 a 5 m	65 a 2 m	64 a 5 m	64 a 11 m	45 a 5 m	43 a 5 m	43 a 10 m	52 a 53 a 10 m	53 a 7 m	67 a	64 a 2 m	64 a 3 m	
Odontologie	Effectif	6	4	10	112	295	407	1	6	7	6	4	10	34	85	119		2	2
	Âge moyen	37 a 6 m	37 a 9 m	37 a 7 m	47 a 1 m	51 a 3 m	50 a 1 m	64 a	66 a 2 m	65 a 10 m	46 a 6 m	47 a 6 m	46 a 10 m	52 a 10 m	56 a 9 m	55 a 7 m	64 a	65 a 6 m	65 a 6 m
Total	Effectif	803	1 211	2 014	15 055	21 265	36 320	345	569	914	276	749	1 025	3 520	15 066	18 586	110	491	601
	Âge moyen	34 a 7 m	33 a 10 m	34 a 2 m	44 a	44 a 7 m	44 a 4 m	63 a	63 a 4 m	63 a 2 m	44 a 10 m	43 a 7 m	43 a 11 m	51 a 9 m	52 a 10 m	52 a 8 m	62 a 9 m	63 a 5 m	63 a 4 m

Source : DGRH A1-1

Pour information :

177 professeurs des universités ont demandé à bénéficier d'une position de surnombre (Droit : 29 ; Lettres : 50 ; Sciences : 36 ; Pharmacie : 4 ; Médecine : 53 ; Odontologie : 5).
 269 professeurs des universités ont pris leur retraite après leur surnombre (Droit : 49 ; Lettres : 70 ; Sciences : 70 ; Pharmacie : 8 ; Médecine : 72) pour un âge moyen de 68 ans ; 10 mois et 11,9 % de femmes.

d'enseignement et de recherche (30,1 %) et les moniteurs (32,4 %) qui assurent des enseignements tout en préparant une thèse ou en poursuivant d'autres travaux de recherche et dont les effectifs sont en augmentation ; les assistants des disciplines médicales (18,2 %) ; les lecteurs et maîtres de langue étrangère (4,7 %).

Grâce au dispositif de l'invitation, le potentiel d'enseignement des établissements publics d'enseignement supérieur est également enrichi par quelque 4 200 enseignants étrangers. Leur présence est couramment observée dans les universités et les grands établissements pour une durée comprise entre un mois et un an et une durée moyenne d'un mois et demi.

L'enseignement supérieur comprend également des corps à statuts particuliers

Le statut de ces différents corps est lié aux missions des établissements qui les accueillent (recherche, enseignement, conservation et mise en valeur du patrimoine, etc.). Ces corps comprennent 1 073 personnels à statut particulier : 95 astronomes, 120 astronomes adjoints, 37 physiciens et 59 physiciens adjoints, d'une part, et les corps spécifiques à certains établissements, d'autre part, répartis de la manière suivante :

- Collège de France et écoles normales supérieures : 48 professeurs et 8 sous-directeurs ;
- Conservatoire national des arts et métiers : 53 professeurs et un sous-directeur ;
- École centrale des arts et manufactures : 15 professeurs de 1^{ère} classe et 14 professeurs de 2^{ème} classe ;
- École des hautes études en sciences sociales : 109 directeurs d'études et 77 maîtres de conférences ;
- École pratique des hautes études et École nationale des chartes : 132 directeurs d'études et 96 maîtres de conférences ;
- Muséum national d'histoire naturelle : 73 professeurs et 136 maîtres de conférences.

Ces personnels qui ne sont pas rattachés à une section du Conseil national des universités ainsi que les enseignants invités ne figurent pas dans les tableaux précédents.

Marc Bideault et Pasquin Rossi, DGRH A1-1

TABLEAU 8 – Répartition par académie des principales catégories d'enseignants en activité dans l'enseignement supérieur

France - Public

2007-2008

Académie	Professeurs des universités		Maîtres de conférences et assistants		Second degré		Total	
	Effectif	%	Effectif	%	Effectif	%	Effectif	%
Aix-Marseille	1 092	5,4	1 860	5,0	463	3,4	3 415	4,8
Amiens	324	1,6	700	1,9	259	1,9	1 283	1,8
Antilles-Guyane-Guadeloupe	93	0,5	274	0,7	129	0,9	496	0,7
Besançon	306	1,5	642	1,7	383	2,8	1 331	1,9
Bordeaux	935	4,6	1 773	4,7	513	3,7	3 221	4,5
Caen	331	1,6	691	1,8	289	2,1	1 311	1,8
Clermont-Ferrand	403	2,0	783	2,1	281	2,0	1 467	2,1
Corse	44	0,2	131	0,4	71	0,5	246	0,3
Créteil	959	4,8	1 871	5,0	814	5,9	3 644	5,1
Dijon	354	1,8	615	1,6	278	2,0	1 247	1,7
Grenoble	872	4,3	1 643	4,4	681	5,0	3 196	4,5
La Réunion	66	0,3	226	0,6	131	1,0	423	0,6
Lille	1 090	5,4	2 401	6,4	986	7,2	4 477	6,3
Limoges	224	1,1	370	1,0	175	1,3	769	1,1
Lyon	1 360	6,8	2 312	6,2	860	6,3	4 532	6,4
Montpellier	806	4,0	1 429	3,8	462	3,4	2 697	3,8
Nancy	777	3,9	1 521	4,1	608	4,4	2 906	4,1
Nantes	780	3,9	1 527	4,1	565	4,1	2 872	4,0
Nice	467	2,3	835	2,2	335	2,4	1 637	2,3
Orléans	535	2,7	1 043	2,8	458	3,3	2 036	2,9
Paris	3 189	15,8	4 864	13,0	969	7,1	9 022	12,7
Poitiers	424	2,1	892	2,4	401	2,9	1 717	2,4
Reims	316	1,6	659	1,8	282	2,1	1 257	1,8
Rennes	852	4,2	1 843	4,9	768	5,6	3 463	4,9
Rouen	419	2,1	841	2,2	406	3,0	1 666	2,3
Strasbourg	746	3,7	1 294	3,5	434	3,2	2 474	3,5
Toulouse	1 093	5,4	1 996	5,3	738	5,4	3 827	5,4
Versailles	1 249	6,2	2 298	6,1	958	7,0	4 505	6,3
Hors académie (Pacifique)	31	0,2	78	0,2	45	0,3	154	0,2
Total	20 137	100	37 412	100	13 742	100	71 291	100

Source : DGRH A1-1

Sources et méthode

Les informations statistiques sur les personnels enseignants de l'enseignement supérieur public sont élaborées à partir des fichiers de gestion de la Direction générale des ressources humaines (DGRH). Les attachés temporaires d'enseignement et de recherche, dont la gestion est déconcentrée, les lecteurs et les maîtres de langue sont comptabilisés à partir de l'enquête annuelle réalisée auprès des établissements. Les moniteurs sont recensés sur la base des informations fournies par la Direction générale de l'enseignement supérieur. Les effectifs des assistants temporaires des disciplines médicales, et des chefs de service sont fournis par le bureau des personnels de santé au sein de la Direction générale des ressources humaines.

La situation est celle du mois de mai 2008, caractéristique de l'année universitaire 2007-2008.

Il est important de noter que ne sont pas inclus dans le champ de cette présentation : les personnels des établissements ne relevant pas du ministère chargé de l'enseignement supérieur ; les personnels rémunérés sur les budgets des établissements (vacataires, etc.) ; les personnels exerçant dans des établissements du second degré concourant à l'enseignement supérieur (sections de techniciens supérieurs ou classes préparatoires aux grandes écoles).

Les tableaux 1 à 3 et 5 sont présentés par discipline et selon la fonction, les tableaux 4 et 6 à 8 par discipline et par corps ou grande catégorie.

Le découpage disciplinaire est celui des sections du Conseil national des universités (CNU), y compris pour les enseignants du second degré. La discipline Droit regroupe les sciences juridiques, politiques, économiques et de gestion ; la discipline Lettres, les lettres, les langues, les sciences humaines et les disciplines suivantes : sciences de l'éducation, sciences de la communication, épistémologie, langues et cultures régionales ainsi que la discipline STAPS¹ (sciences et techniques des activités physiques et sportives) réunies dans le groupe interdisciplinaire ; la discipline Sciences, les sciences et les techniques. La discipline Santé regroupe la médecine, la pharmacie et l'odontologie.

La fonction décrit l'activité des enseignants en service. Les enseignants en congé de longue durée, en disponibilité, en congé parental, au service national, en position de hors-cadre ou en position de détachement n'effectuent pas leur service dans leur établissement d'affectation et sont, de fait, exclus des tableaux par fonction.

1. Cette discipline particulière comprend 139 professeurs des universités, 604 maîtres de conférences et 1 751 enseignants du second degré.